

ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Ulbosin Aripova

Teacher at Technical University named after I. Karimov

Аннотация. В данной статье освещены исторические этапы развития критического мышления, а также рассмотрены различные точки зрения на проблему мышления различных ученых.

Ключевые слова: Сократ, Платон, сократический допрос, Ричард В. Пол, первая волна, Абай Гунанбайулы

Мышление — это способность анализировать процессы, происходящие в окружающем мире. Оно присутствует у всех людей, причина в том, что каждый индивид приобретает те знания и навыки, жизненный опыт, которые он способен получить. Это означает, что мышление не будет врожденной способностью, а скорее будет развиваться с годами, и, конечно, ни для кого не секрет, что мышление имеет свою собственную историю возникновения и различные интерпретации на протяжении многих лет.

Корни критического мышления уходят в далекое прошлое, когда оно впервые было введено в науку греческими философами. Таким образом, этот термин используется со времен основания греческой империи. По мнению многих историков, критическое мышление впервые стало использоваться в практическом обучении Сократа 2500 лет назад. Самые ранние рукописи, связанные с этой теорией, были написаны Платоном. Платон приводит в этих рукописях диалоги, которые Сократ излагал во время своего преподавания. Конечно, эти диалоги считались первыми диалогами, которые скопировал Платон, и это были дискуссии в критическом духе о моральных вопросах, которые Сократ вел со своими коллегами-оппонентами. Сократ доказал, что власти и высокопоставленные лица периода Уш ведут себя иррационально и сбивчиво с толку.

Философ считает, что до тех пор, пока человек хочет постичь ценность жизни и

прожить ее хорошо, он должен обладать “духом вопрошания”, то есть быть критически настроенным человеком. Он предлагает, чтобы люди задавали себе вопросы, которые заставляют их глубоко задумываться, а не просто принимали идеи напрямую. Но постановка вопросов также имеет свои собственные правила, то есть вопросы не должны повторяться друг за другом в логической последовательности, а должны продолжаться. Процесс опроса Сократа известен как «сократический допрос» и был признан лучшей и наиболее известной стратегией обучения критическому мышлению.

В рамках своей собственной стратегии Сократ задавал вопросы, чтобы разоблачить нелогичных мыслителей. Чтобы прийти к окончательному выводу, по его мнению, он разработал метод, позволяющий с сомнением относиться к приблизительным выводам. Он также считает, что люди должны уметь отличать логические убеждения от убеждений, не имеющих логической основы. Учение Сократа было продолжено Платоном, который был его учеником.

Их преемники, Аристотель и другие греческие философы, довели учение Сократа до совершенства. Они смогли определить не только внешний облик явления, но и его внутреннюю сущность с помощью логически последовательных вопросов и ответов, которые они сформулировали сами.

Ричард Пол описал критическое мышление как двухволновое движение

(1994). По его мнению, «первую волну» часто называют «критическим анализом» и

называют чистым, рациональным мышлением, включающим критику. Барри К. Бейер приходит к выводу, что критическое мышление заключается в вынесении четких, обоснованных суждений. Критическое мышление, по определению Национального совета США, — это интеллектуальный процесс умелого преобразования, применения на практике, анализа, обобщения или оценки информации, собранной путем наблюдения, опыта, рассуждений, диалога в концепции.

Если вы столкнетесь с ситуацией.

Старик сказал...,

Рич сказал: "Кем бы он ни был, он сказал - если ты победишь своим умом.

Не поддавайся глупцам.

Если ты умрешь в буквальном смысле".

Роль поэтов и писателей в развитии критического мышления несравнима, в том числе Абая Кунанбаюлы в казахской философии, который вывел критическую фиксацию на высокий уровень. Мы можем видеть прекрасный пример критического мышления в некоторых его стихах и речах, которые прославляли неповиновение властям, требовали разумной точности в знаниях и вере. В качестве примера мы можем привести его мудрое высказывание о птицах.

Reference

1. EFL (INGLIZ TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH) O'QITUVCHILARI TOMONIDAN FOYDALANILADIGAN ENG YAXSHI O'QITISH TEXNIKASI VA METODLARI. U Aripova, D Sattorova
2. TANQIDIY FIKRLASHNING HAM JAMIYADAGI HAM TA'LIM SOHASIDAGI DOLZARBLIGI. U ARIPOVA News of UzMU journal 1 (1.3), 69-72
3. DEVELOPING CRITICAL THINKING FOR WRITING ESSAYS. UM qizi Aripova. Results of National Scientific Research International Journal 2 (10), 101-105
4. TURIZM SOHASIGA OID TERMINLARNI O'ZLASHMA QATLAMDA MIQDORIY KO'RSATKICHLARI. Ashurov Nurbek Oybek o'g'li
5. TURIZM SOHASIGA OID TERMINLARNI O'QITISHDA MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA. Ashurov Nurbek Oybek o'g'li
6. Yulay Salavatovich Vakhitov. (2024). THE STAGES OF FORMATION OF RUSSIAN SATIRICAL POETRY OF THE XVIII – XIX CENTURIES
7. INSECT CODE IN THE POETRY OF N. OLEINIKOV (Based on the Poem "Cockroach") Vakhitov Yulay Salavatovich GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 12, Issue 7 July (2024) C. 91-95
8. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЛОВА. М.АЙСИНА